

Die privaten Sarkophage des Neuen Reiches – ein Vorbericht

Isa Böhme (DAI Kairo)

The following article deals with private sarcophagi dating to the New Kingdom. It gives an insight into the current state of research undertaken in the frame of a PhD-thesis on this subject and briefly presents several objects, an initial typology as well as the decoration and textual repertory.

Obwohl von Anna Maria Donadoni Roveri und Angela Schwab ausführliche Überblicksarbeiten über die Sarkophage des Alten und des Mittleren Reiches sowie von Marie-Luise Buhl für die Sarkophage der Spätzeit vorgelegt wurden¹, fehlen für das Material aus dem Neuen Reich vergleichbare, umfassende Betrachtungen.

Für die Sarkophage aus dem königlichen Bereich wurden von William C. Hayes² bereits in den 1930er Jahren umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Diese beschränkten sich jedoch auf die Sarkophage der 18. Dynastie. Eine erneute Bearbeitung erfuhren sie durch Martin von Falck³, der die auf ihnen angebrachten Texte und die Dekoration nach Vorbildern aus dem Mittleren Reich und der Zweiten Zwischenzeit hin untersuchte und deren Einfluss auf die Gestaltung von Sarkophagen bis in die 30. Dynastie nachverfolgte. Die königlichen Sarkophage der 19. und 20. Dynastie sind jedoch bis heute nur unzureichend publiziert worden und eine große Überblicksarbeit zu dieser Objektgruppe fehlt völlig. Auch für den privaten Bereich finden sich vielfach nur Artikel oder Katalogeinträge zu Einzelstücken oder -aspekten und keine zusammenfassende Betrachtung der gesamten Objektgruppe, die deren Entwicklung und Bedeutung im kulturellen und sozialen Umfeld der damaligen Epoche und Gesellschaft beleuchtet.

Diese Lücke soll nun zumindest im Hinblick auf die Sarkophage von Privatpersonen dieser Zeit geschlossen werden. Die Dissertation wird zur Zeit am Ägyptologischen Institut – Georg Steindorff – an der Universität Leipzig sowie am Deutschen Archäologischen Institut Abt. Kairo verfasst. Sie wird einen Katalog enthalten, der die aus der Sekundärliteratur bekannten, privaten Sarkophage und überdies bislang noch nicht publiziertes Material aus TT 157⁴, der DAI-

1 A. M. Donadoni Roveri, *I sarcofagi egizi dalle origini alla fine dell'antiquo regno*, Rom 1969; A. Schwab, *Die Sarkophage des Mittleren Reiches. Eine typologische Untersuchung für die 11. bis 13. Dynastie*, unpublizierte Dissertation, Wien 1989; M.-L. Buhl, *The Late Egyptian Anthropoid Stone Sarcophagi*, Kopenhagen 1959.

2 W. C. Hayes, *Royal Sarcophagi of the XVIII Dynasty*, Princeton 1935.

3 M. von Falck, *Textgeschichtliche Untersuchungen zu Götterreden und verwandten Texten auf Särgen und Sarkophagen von der 3. Zwischenzeit bis zur Ptolemäerzeit I: Nut-Texte, ausgewählte Götterreden und Pyramidentextspruchauszüge*, Münster 2001 (http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=1580&XSL.H_main=S_GLOBAL&XSL.H_searchId=searchId), 17.06.2012; M. von Falck, *Text- und Bildprogramm ägyptischer Säрге und Sarkophage der 18. Dynastie. Genese und Weiterleben*, in: SAK 34 (2006) 125–140.

4 Fünf Kampagnen, jeweils im Herbst 2005–2009, wurden im Rahmen des von der DFG geförderten Ramesside Tomb Projects (Universität Heidelberg/Universität Leipzig) in TT 157, dem Grab des Hohepriesters des Amun Nebwenenef, durchgeführt. Leiter waren Jan Assmann und Hans-Werner Fischer-Elfert. Field Directors waren Karl-Joachim Seyfried und Sabine Kubisch. Ihnen allen danke ich von Herzen für die Erlaubnis, die Sarkophagfragmente aus TT 157 bearbeiten zu dürfen. Außerdem gilt mein besonderer Dank

Grabung in Dra‘ Abu el-Naga⁵ sowie der Klosteranlage Deir el-Bachît⁶ einbezieht. Des Weiteren wird die Arbeit einen ausführlichen Kommentar zur Entwicklung dieser Objektgattung im Neuen Reich, insbesondere im Hinblick auf die Dekoration und Gestaltungsweise und die verwendeten Texte sowie deren Vorläufer und ihre Verbreitung auf anderen Textträgern, enthalten. Daneben sollen eventuelle Parallelen oder Unterschiede zu den königlichen Sarkophagen und zeitgleichen Särgen aufgezeigt werden, um Veränderungen genauer beleuchten und etwaige Abweichungen in der Gestaltung mit Blick auf historische und gesellschaftliche Vorgänge der Zeit beurteilen zu können.

Der Zweck dieses im Zuge des zweiten MAJA-Treffens im Dezember 2011 entstandenen ‚Vorberichtes‘ ist es, einen ersten Überblick über das bisher zusammengetragene Material und den Umfang der angestrebten Arbeit zu geben. Da jedoch jederzeit neue und relevante Objekte hinzukommen können, sind die unten angegebenen Daten zu Menge, Datierung, Typologie etc. lediglich als vorläufig zu betrachten.

1. Definition

Da für den Begriff *Sarkophag* in der Ägyptologie keine klaren Definitionsgrenzen herrschen, müssen diese für die Arbeit festgelegt werden, sodass eine eindeutige Auswahl an Objekten getroffen werden kann. Während Salima Ikram und Aidan Dodson⁷ sowie diverse andere Wissenschaftler⁸ eine Einteilung nach der Form und der Verortung im Gesamtensemble, bestehend aus Mumie, mehreren Särgen und, diese umschließend, dem Sarkophag, vornehmen, ist für den neu zu erstellenden Katalog lediglich das Material als Entscheidungskriterium von Bedeutung. Auch Silke Grallert definierte *Sarg* und *Sarkophag* folgendermaßen: „The term ‘coffin’ will refer [...] to a wooden repository [...], a sarcophagus is a repository made of stone. Both can be of rectangular or anthropoid shape.“⁹ Daher wird auch der anzufertigende Katalog nur Objekte aus Stein enthalten, die Form und die Verortung im Gesamtensemble dagegen werden keine Rolle spielen. Auch im vorliegenden Artikel wird *Sarkophag* als Bezeichnung eines steinernen Behältnisses und *Sarg* für einen hölzernen Behälter benutzt.

diesem Projekt und seinen Mitarbeitern, da sie es waren, die den Anstoß zu dem hier kurz vorgestellten Dissertationsthema gaben.

- 5 Das DAI Kairo gräbt seit 1990 unter der Leitung von Daniel Polz in Dra‘ Abu el-Naga, unter anderem auch in der großen Doppelgrabanlage K93.11/12, aus der einige Sarkophagfragmente stammen. Für die Erlaubnis, die aus dieser Grabung stammenden Fragmente zu bearbeiten, danke ich Daniel Polz und Ute Rummel ganz herzlich.
- 6 Kampagnen des DAI Kairo fanden in den Jahren 1993–2000 im Rahmen des Dra‘ Abu el-Naga-Projektes statt. Seit Herbst 2001 laufen die Ausgrabungen in diesem Gebiet als eigenes Projekt. Inzwischen sind mehrere Sarkophagfragmente gefunden worden, das letzte im Oktober 2011. Für die Erlaubnis, diese Fragmente zu bearbeiten, danke ich ganz herzlich Günter Burkard, Thomas Beckh und Ina Eichner.
- 7 S. Ikram / A. Dodson, *The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity*, London 1998, 244. Ein Sarg wird ihrer Meinung nach als „the container(s) nearest the fully-adorned body“ definiert (ebd., 193).
- 8 J. J. Janssen, *Commodity Prices From the Ramessid Period. An Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes*, Leiden 1975, 212; T. Wilkinson, *The Thames & Hudson Dictionary of Ancient Egypt*, London 2005, 213. Dass Steinsarkophage, wie Toby Wilkinson auch erwähnt, im Neuen Reich und der Dritten Zwischenzeit ein königliches Vorrecht waren, ist ein Irrtum.
- 9 S. Grallert, *The Mitre Inscriptions on Coffins of the Middle Kingdom: A New Set of Texts for Rectangular Coffins*, in: S. Grallert / W. Grajetzki (Hgg.), *Life and Afterlife in Ancient Egypt During the Middle Kingdom and Second Intermediate Period*, London 2007, 35.

2. Die Objekte

Der Katalog umfasst bis dato 128 Sarkophage. In der Mehrheit kann ein Sarkophag einer einzigen Privatperson zugewiesen werden. Es sind jedoch auch einige Fälle belegt, in denen eine Person über bis zu drei ineinander geschachtelte Sarkophage verfügte. Beispiele für die Bestattung mehrerer Individuen in einem Sarkophag sind ebenfalls nachgewiesen, bilden aber eine Ausnahme. Häufiger belegt ist die Wiederverwendung von privaten Sarkophagen nach oder noch während des Neuen Reiches. In elf Fällen kann eine derartige Usurpation nachgewiesen werden (Tab. 1), wobei als Usurpator Mitglieder der Königsfamilie und Privatpersonen auftreten. Einen Sonderfall stellen jedoch die beiden Sarkophage des Paramessu dar¹⁰, der sie nach seiner Thronbesteigung möglicherweise nie benutzt hatte. Daher kann nicht im eigentlichen Sinne von einer Usurpation gesprochen werden.

Urspr. Besitzer	Dynastie	Herrscher	Usurpator	Dynastie	Herrscher
Unbekannt	18	Echnaton (?)	Djehutimes	19/20	-
Senqed	18	Tutanchamun	Ray	19/20	-
Paramessu	18	Haremhab	Unbekannt Unbekannt	19/20 (?)	
Paser	18	-	Pahemnetjer	19	Ramses II.
Unbekannt	18/19	Haremhab/Ramses I.	Psusennes I.	21	Psusennes I.
Unbekannt	18/19	-	Bint-Anath	19	Ramses II.
Amenhotep Hui	19	Ramses II.	Padiese A Harsiese H	22 22	
Paraemhab	19	Ramses II.	Unbekannt	22–24	Iuput II.
Amenhotep	19/20	-	Wen-djeba-en-djed	21	Psusennes I.

Tab. 1: Die Wiederverwendung privater Sarkophage

Für die 18. Dynastie lassen sich 31 Sarkophage nachweisen. Darin enthalten sind drei Ensembles¹¹: Zwei davon setzen sich aus zwei ineinander geschachtelten Sarkophagen zusammen¹², das dritte enthält drei Sarkophage¹³. Ein besonderes Merkmal dieser Ensembles ist das Vorkommen von Schlittenkufen am äußersten Behältnis, wie es zum Beispiel auf dem äußeren Sarkophag des Merimes oder des Paramessu zu sehen ist¹⁴.

¹⁰ D. Polz, Die Särge des (Pa-)Ramessu, in: MDAIK 42 (1986), 145–166.

¹¹ *Ensemble* als Bezeichnung einer Gruppe von mehreren zusammengehörenden, ineinander geschachtelten Sarkophagen.

¹² Amenophis, Sohn des Hapu (Zeit Amenophis' III.): A. Varille, Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep, fils de Hapou, BdE 44, Kairo 1968, 113–120; Paramessu (Zeit Haremhab): D. Polz, in: MDAIK 42 (1986), 145–166.

¹³ Merimes (Zeit Amenophis' III.): A. Varille, Les trois sarcophages du fils royal Merimes, in: ASAE 45 (1947), 1ff. und Taf. 1ff.

¹⁴ Zu den Sarkophagen mit Schlittenkufen s. u. die Bemerkungen zur Typologie, S. XX. (entsprechende Seitenzahl dann vor Druck einfügen)

Ebenfalls in die 18. Dynastie datieren die beiden Mehrfachbestattungen in jeweils einem Sarkophag, die sich in zwei Schachtgräbern des Friedhofes E in Abydos fanden¹⁵.

Für die 19. Dynastie sind 39 Sarkophage belegt, wobei die Mehrheit in die lange Regierungszeit Ramses' II. datiert werden kann. Diese 39 Objekte können 30 Privatpersonen zugewiesen werden. Sieben Personen verfügten über mehr als einen Sarkophag.¹⁶

Für die 20. Dynastie wird allgemein von einem Rückgang in der Herstellung und Verwendung von Sarkophagen ausgegangen. Im königlichen Bereich sind für diese Zeit nur noch etwa ein Dutzend Beispiele überliefert¹⁷, von denen ein Drittel bereits in der 19. Dynastie angefertigt worden war¹⁸. Das letzte überlieferte sarkophagähnliche Behältnis, hergestellt in der 20. Dynastie, ist eine Granitwanne im Grab Ramses' VII. (KV 1). Sie war über eine Vertiefung im Boden der Grabkammer gestülpt worden¹⁹, in der die Särge und die Königsmumie einmal untergebracht waren. Im privaten Bereich scheint es auf den ersten Blick ebenfalls zu einem Rückgang bei der Verwendung von Sarkophagen gekommen zu sein. Die beiden jüngsten Beispiele stammen aus Bubastis und datieren in die Zeit Ramses' IV.²⁰ 14 weitere Sarkophage

15 Doppelbestattung eines Mannes und einer Frau in Grab E294 und die Dreifachbestattung eines Mannes und zweier Frauen in Grab E178, s. J. Garstang, *El Arabah*, ERA 6, London 1901, 26f., Taf. XX.

16 Yupa: L. Speleers, *Recueil des Inscriptions Egyptiennes des Musées Royaux du Cinquantième à Bruxelles*, Brüssel 1923, 66–68 Nr. 278 und J. Ruffle / K. A. Kitchen, *The Family of Urhiya and Yupa, High Stewards of the Ramesseum*, in: J. Ruffle (Hg.), *Glimpses of Egypt. Studies in Honour of H. W. Fairman*, Warminster 1979, 55–79; Amenhotep Hui: A. Badawi, *Zwei Denkmäler des grossen Gaugrafen von Memphis Amenophis Hwji*, in: *ASAE* 44 (1944), 181–206 und Taf. 16–20 und A. Hamada, *A Sarcophagus of Mit-Rahina*, in: *ASAE* 35 (1935), 122–131; Pahemnetjer: T. G. H. James, *Hieroglyphic Texts From Egyptian Stelae etc.* IX, London 1970, 21–22 und Taf. XVII sowie G. Roeder, *Aegyptische Inschriften aus den Staatlichen Museen zu Berlin II. Inschriften des Neuen Reichs*, Leipzig 1924, 374–381; Minnacht: unpubliziert, für die Sarkophage s. den Plan von TT 282 und TT 283 in F. Kampp, *Die thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie*, Theben 13/II, Mainz 1996, Abb. 445 sowie in C. S. Fisher, *A Group of Theban Tombs*, in: *UPMJ* 15 (1924), 38f.; in B. Porter / R. L. B. Moss, *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings I/1. The Theban Necropolis. Private Tombs*, Oxford 1960, 365 dagegen wird nur ein Sarkophag erwähnt; Neferrenpet: H. Nouh, *The Sarcophagus of the Vizier Nfr-rnp.t at Saqqara*, in: O. el-Aguizy / M. S. Ali (Hgg.), *Echoes of Eternity. Studies Presented to Gaballa Aly Gaballa*, Philippika 35, Wiesbaden 2010, 117–126; Suti: G. Brunton, *Mostagedda and the Tasian Culture*, London 1937, 136, Taf. 79 und N. K. El-Din, *Ein Sarg des Schatzhausmeisters Suti*, in: *MDAIK* 66 (2010), 131–142; Hunefer: A. Fakhry, *Three Unnumbered Tombs at Thebes*, in: *ASAE* 36 (1936), 126–129 und *The Fitzwilliam Museum* (http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/opac/search/cataloguedetail.html?&preref=49039&_function=_xslt&_limit_=10), 12.09.2009.

17 Sarkophage: des Sethnacht in KV 14, Ramses' III. aus KV 11 (heute im Louvre, Inv.nr. D1), des Paraherwenemef aus QV 42 (heute in Turin, Sup. 5435), des Amunherschepesef in QV 55, der Isis aus QV 51 (heute in Turin, Sup. 5434), Ramses' IV. in KV 2, Ramses' VI. in KV 9 (2 Stück, ein Fragment des inneren Sarkophags in London, BM 140), des Mentuherschepesef in KV 13, des Amunherschepesef in KV 13, Ramses' VII. in KV 1 und der Takhat in KV 10.

18 Möglicherweise der Sarkophag Ramses' III. (bereits hergestellt für Sethos II., s. S. Ikram / A. Dodson, *The Mummy*, 263–264); der Sarkophag des Paraherwenemef, der noch Spuren einer Geierhaube zeigt und ursprünglich wohl für die Bestattung einer Königin hergestellt wurde; der Sarkophag des Amunherschepesef, der ursprünglich für Tausret hergestellt wurde (s. H. Altenmüller, *Dritter Vorbericht über die Arbeiten des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg am Grab des Bay [KV 13] im Tal der Könige von Theben*, in: *SAK* 21 [1994], 4–6); möglicherweise auch der Sarkophag des Sethnacht, der ursprünglich vielleicht für Sethos II. hergestellt wurde (s. N. Reeves, *The Complete Valley of the Kings*, London 1996, 151).

19 N. Reeves, *Valley of the Kings*, 166, Abb. unten rechts.

20 Sarkophag des Vizekönigs von Kusch Hori und ein weiterer, jedoch unbeschrifteter Sarkophag aus demselben Fundkontext, s. M. I. Bakr / H. Brandl / F. Kalloniatis, *Egyptian Antiquities from Kufur Nigm*

sind aus der 20. Dynastie belegt, wobei jedoch betont werden muss, dass weitere 13 Objekte als ramessidisch zu klassifizieren sind und daher nach genauerer Untersuchung möglicherweise ebenfalls in die 20. Dynastie datieren könnten. Weitere 29 Objekte stammen ebenfalls aus dem Neuen Reich, eine Feindatierung in eine Dynastie oder in die Regierungszeit eines Königs steht für diese aber noch aus. Es ist daher möglich, dass letztendlich auch in der 20. Dynastie die Verwendung von Sarkophagen im privaten Bereich annähernd unverändert fortgeführt wurde.

3. Altägyptische Terminologie

Neben ungeklärten Definitionsfragen der modernen Begriffe herrscht bezüglich der altägyptischen Terminologie der einzelnen Bestandteile des Bestattungsequipments in der Wissenschaft ebenfalls kein Konsens, da die Quellenlage häufig nicht ausreichend ist, um gesicherte Aussagen über die Bedeutung eines bestimmten Terminus zu treffen.

Diverse Begriffe sind uns überliefert. Vor allem die Rechnungen aus Deir el-Medineh sind in dieser Hinsicht mehrfach untersucht worden.²¹ Anhand der Termini, die in diesen und anderen Quellen genannt werden, lässt sich zumindest eine Tendenz für die altägyptische Vorgehensweise bei der Benennung erkennen: Vermutlich ist die Bezeichnung nach der Funktion des Objektes und der sich daraus ergebenden Verortung im Gesamtensemble vorgenommen worden, weniger nach Material oder Form. Im Folgenden (Tab. 2) sind die bekannten Begriffe nach ihrer Ersterwähnung geordnet aufgeführt:

Ersterwähnung	Bezeichnung		
Altes Reich	<i>hn n ḥnh.w</i> 		
Mittleres Reich	<i>nb ḥnh</i> 		
Neues Reich	<i>wt (ḥrj/ḥs)</i> 		

and Bubastis, Museums in the Nile Delta 1, Berlin 2010, 15–16 und H. Gauthier, Un vice-roi d'Éthiopie enseveli à Bubastis, in: ASAE 28 (1928), 129–137.

21 Z. B. von J. J. Janssen, Commodity Prices oder K. M. Cooney, The Cost of Death. The Social and Economic Value of Ancient Egyptian Funerary Art in the Ramesside Period, EU 22, Leiden 2007.

22 A. Piankoff, Les chapelles de Tout-Ankh-Amon 2, MIFAO 72, Kairo 1951, Taf. XVIII.

23 J. J. Janssen, Commodity Prices, 215.

Ersterwähnung	Bezeichnung		
Spätzeit	<i>hmw.t</i> 		

Tab. 2: Sarg/Sarkophag-Bezeichnungen

Von diesen Begriffen sind *wt* und *swḥ.t* besonders relevant, da sie wiederholt in Rechnungen und anderen Texten erwähnt werden und vermutlich Anfang des Neuen Reiches für die sich durchsetzende Form der anthropoiden Säрге eingeführt worden waren. Einzelne Beispiele für diese Sargform gibt es zwar bereits in der 12. Dynastie²⁴, eigene Begrifflichkeiten sind dafür aber vermutlich erst im Neuen Reich entstanden. Des Weiteren sind *nb-ḥḥ*, *ḏbꜣ.t* und *qrsw* von Belang, da sie in den Inschriften auf den Sarkophagen selbst verwendet werden. Als Quelle dient Totenbuchspruch Tb 161, der komplett oder in Auszügen auf den privaten Sarkophagen angebracht worden ist. Er beschreibt in vier Strophen die Öffnung des Himmels für die vier Winde durch den Gott Thot. In der zweiten Strophe wird der Verstorbene erwähnt, der „unversehrt sein möge im Sarg/Sarkophag“. Als weitaus häufigster Terminus in besagter Strophe auf den privaten Sarkophagen wird *ḏbꜣ.t* gebraucht, *nb-ḥḥ* und *qrsw* werden hingegen nur selten benutzt. Nach Kathlyn M. Cooney wurde mit *ḏbꜣ.t* nur der äußerste, kastenförmige Behälter bezeichnet, der ein Ensemble aus Mumie und einem oder mehreren *wt*-Särgen enthielt (Abb. 1) und aus Holz oder Stein gefertigt war.²⁵ Die Materialangaben Stein und Holz lassen sich in den schriftlichen Quellen zwar bestätigen²⁶, zu der Form schweigen sie jedoch. Daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass ein *ḏbꜣ.t* ausschließlich kastenförmig gestaltet war.

Da Tb 161 aber auch auf vielen Särgen des Neuen Reiches verwendet wurde, ist zum gegebenen Zeitpunkt noch fraglich, ob dieser Text für eine Untersuchung zur Bedeutung des Wortes *ḏbꜣ.t* überhaupt von Wichtigkeit ist. Dafür wäre eine umfassende Quellensammlung zu Tb 161 sowie eine statistische Auswertung der verwendeten Begriffe für Sarg/Sarkophag in Beziehung zu den Textträgern nötig, die in der zu erarbeitenden Dissertation nur in Auszügen geleistet werden kann²⁷.

4. Die Fundorte

Private Sarkophage aus der Zeit des Neuen Reiches lassen sich in zahlreichen Nekropolen nachweisen. Die Fundplätze erstrecken sich über das gesamte damalige Reichsgebiet vom Delta bis nach Nubien und dem heutigen Sudan (Abb. 2). Der nördlichste Fundort mehrerer Bestattungen ist Bubastis. Dort wurden sechs Sarkophage entdeckt, unter anderem der des

24 Z. B. der innere Sarg des Userhat im Fitzwilliam Museum Cambridge (E88.1903), s. J. Bourriau, *Pharaohs and Mortals. Egyptian Art in the Middle Kingdom*, Cambridge 1988, 91–92.

25 K. M. Cooney, *The Cost of Death*, 21–22.

26 Z. B. ein *ḏbꜣ.t* aus Kalzitalabaster bei H. E. Winlock, *The Tombs of the Kings of the Seventeenth Dynasty at Thebes*, in: *JEA* 10 (1924), 266 oder *n jnr* „aus Stein“ in einer Rechnung bei J. J. Janssen, *Commodity Prices*, 215.

27 Vorarbeiten zu Tb 161 auf Särgen und Sarkophagen wurden bereits geleistet von B. Lüscher, *Untersuchungen zu Totenbuch Spruch 151, SAT 2*, Wiesbaden 1998, 82–85.

Vizekönigs von Kusch, Hori, und seines gleichnamigen Sohnes²⁸, der ebenfalls das Amt des Vizekönigs bekleidete. Nördlicher gelegene Fundorte sind Tanis²⁹ und Buto³⁰. Die dort ausgegrabenen Sarkophage sind jedoch für Spätzeitbestattungen wiederverwendet worden, also nicht im primären Begräbniszusammenhang entdeckt worden (Tab. 1). Der Sarkophag aus Buto gehörte ursprünglich dem obersten Rindervorsteher Paraemhab. Er stammt vermutlich aus der Nekropole von Memphis, wo schon Paraemhabs Vater, der *Bürgermeister* von Memphis Amenhotep Hui, sich in einem Ensemble aus zwei Sarkophagen³¹ bestatten ließ. Amenhotep Hui und sein Sohn lebten und dienten beide unter Ramses II.³²

Der südlichste Fundort ist Soleb im Sudan. In der dortigen Nekropole der 18. Dynastie, die im Umkreis des von Amenophis III. errichteten Tempels liegt, wurden 1960/61 in einem Schachtgrab zwei Sarkophage entdeckt. Bei einem handelte es sich um einen anthropoiden, mumienförmigen Sarkophag, der zweite war kastenförmig. Er wies einen flachen Deckel auf, der mit jeweils einem Querbalken am Kopf- und Fußende ausgestattet war. Als Besonderheit muss die weitere Dekoration des Deckels gelten, die am Kopfende außerdem aus einem der -Hieroglyphe ähnlichen Gesicht, einem Halskragen mit Falkenköpfen und darunter einem Nut-Geier besteht³³ – eine Dekoration, die sich sonst nur als Gestaltungselement anthropoider Sarkophage finden.

Neben zahlreichen Funden aus peripher gelegenen Nekropolen ist vor allem Theben mit etwa einem Drittel aller Sarkophagfunde von entscheidender Bedeutung. Als Hauptbestattungsort der Beamtschaft des Neuen Reiches erscheint dies wenig verwunderlich. Auffällig ist aber dennoch, dass ein weiteres Drittel aus eben jenen abseits gelegenen Nekropolen des gesamten ägyptischen Reichsgebietes stammt, darunter Beispiele von Bestattungen der höchsten Beamtschaft wie dem bereits erwähnten *Bürgermeister* von Memphis Amenhotep Hui, dem Wesir und Stadtvorsteher (Pa-)Rahotep aus Sedment³⁴, dem Vorsteher der Kornspeicher von Ober- und Unterägypten Siese aus Assiut³⁵, dem obersten Schatzhausvorsteher des Herrn der Beiden Länder Suti, ebenfalls aus Assiut³⁶ oder der Sarkophag der Hohepriesterin des Thot Naschuiu aus Tuna el-Gebel³⁷. Naschuiu gehört zu den wenigen Frauen, die sich einen Sarkophag leisten konnten. Lediglich etwa ein Dutzend Sarkophage können Frauen zugeschrieben

28 M. I. Bakr / H. Brandl / F. Kalloniatis, Kufur Nigm and Bubastis, 16.

29 S. Ikram / A. Dodson, *The Mummy*, 227, Abb. 291; P. Montet, *La nécropole royale de Tanis II. Les constructions et le tombeau de Psousennès à Tanis*, Paris 1951, 126–132 und Taf. XCVIff.

30 U. Hartung / P. Ballet / A. Effland / P. French / R. Hartmann / T. Herbich / H. Hoffmann / E. Hower-Tilmann / C. Kitagawa / P. Kopp / W. Kreibig / G. Lecuyot / S. Lösch / G. Marouard / A. Nerlich / M. Pithon / A. Zink, *Tell el-Fara'in – Buto*. 10. Vorbericht, in: *MDAIK* 65 (2009), 95–111.

31 A. Badawi, in: *ASAE* 44 (1944), 181–206 und Taf. 16–20; A. Hamada, in: *ASAE* 35 (1935), 122–131.

32 U. Hartung / P. Ballet / A. Effland / P. French / R. Hartmann / T. Herbich / H. Hoffmann / E. Hower-Tilmann / C. Kitagawa / P. Kopp / W. Kreibig / G. Lecuyot / S. Lösch / G. Marouard / A. Nerlich / M. Pithon / A. Zink, in: *MDAIK* 65 (2009), 95–111.

33 M. Schiff Giorgini / C. Robichon / J. Leclant, *Soleb II. Les nécropoles*, Florenz 1971, 125–132.

34 W. M. F. Petrie / G. Brunton, *Sedment II*, *BSAE* 35, London 1924, Taf. 75.

35 J. Settgast, *Ägyptisches Museum Berlin*, Berlin 1989, 1; J. Settgast, Ein anthropoider Sarkophagdeckel der 19. Dynastie, in: *JPKult* 10 (1972), 245–249.

36 G. Brunton, *Mostagedda*, 136, Taf. 79; E. Chaban, Un tombeau de la XIXe dynastie à El-Khawaled, in: *ASAE* 2 (1902), 137–140; N. K. El-Din, in: *MDAIK* 66 (2009), 131–142.

37 B. Porter / R. L. B. Moss, *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings IV. Lower and Middle Egypt (Delta and Cairo to Asyût)*, Oxford 1934, 174.

werden. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Ehefrauen von Beamten, die bereits selbst über einen Sarkophag verfügten.³⁸

Weitere Nekropolen mit mehreren Sarkophagfunden sind neben Assiut, Sedment und Tuna el-Gebel auch Abydos, Esna und Bubastis. Aus dem ausgedehnten Gräberfeld des Neuen Reiches in Saqqara stammen etwa 10% aller gefundenen Sarkophage.

5. Vorläufige Typologie

Zwei Gruppen von privaten Sarkophagen sind für das Neue Reich feststellbar, die vor allem anhand der Form des Deckels unterschieden werden: die zahlenmäßig eher selten vorkommenden kastenförmigen Sarkophage und die weitaus stärker vertretenen anthropoiden Sarkophage. Die zweite Gruppe lässt sich wiederum in zwei Untergruppen gliedern: die mumienförmigen Sarkophage und diejenigen Sarkophage, deren Deckel den Verstorbenen im sogenannten Gewand des Lebenden zeigen. Dabei handelt es sich um ein langes Gewand mit Ärmeln und einem plissierten Schurz, auf dem die Arme meist ausgestreckt aufliegen anstatt über der Brust gekreuzt zu sein.

Als ebenfalls selten vertretene Sonderform sind die bereits erwähnten Sarkophage mit Schlittenkufen zu betrachten, die es meines Wissens nur in der Gruppe der anthropoiden Sarkophage gibt, während es bei Särgen vor allem die kastenförmigen Außensärge von Ensembles sind, die Kufen aufweisen³⁹. Das Vorkommen der Kufen ergibt sich bei beiden Gattungen aus der Verwendung als äußerstes Behältnis, in dem die Mumie und/oder weitere Särge ruhten.

Chronologisch lassen sich die beiden Gruppen mit ihren Untergruppen folgendermaßen einteilen: Die kastenförmigen Sarkophage stammen größtenteils vom Beginn des Neuen Reiches. Das früheste Beispiel dafür ist der Sarkophag des Senenmut aus der Zeit der Hatschepsut⁴⁰. Die jüngsten Beispiele aus der 18. Dynastie datieren in die Regierungszeit Amenophis' III. Die kastenförmigen Sarkophage kommen nach Amenophis' III. annähernd vollständig außer Gebrauch. Lediglich für die Regierungszeit Ramses' II. sind drei weitere Beispiele bekannt. In der Regierungszeit Amenophis' III. lösten die mumienförmigen Sarkophage die Kästen ab und wurden zur bevorzugten Sarkophagform. Erst in der Nachamarnazeit ist das Aufkommen einer neuen Gestaltungsform des Deckels nachzuweisen, die parallel zur Mumienform ver-

38 Z. B. Huner, Ehefrau des Wesirs (Pa-)Rahotep aus Sedment, s. J.-L. Chappaz, *Le sarcophage de Houner, épouse du vizir Râ-hotep, et deux fragments inédits du Musée d'Art et d'Histoire de Genève*, in: *CdE* 61 (1986), 31–42; Meretseger, Ehefrau des Hohepriesters des Amun Bakenchons aus TT 35, s. L. Bell, *In the Tombs of the High Priests of Amun*, in: *Expedition* 15/2 (1973), 23; die Ehefrau eines Hori aus TT 301, s. B. Porter / R. L. B. Moss, *Topographical Bibliography I/1*, 381.

39 Z. B. der Außensarg des Senedjem aus TT 1 (heute in Kairo, JE 27301) und der Außensarg seines Sohnes Chonsu, ebenfalls aus TT 1 (heute in Kairo, JE 27302), s. z. B. bei E. Hornung / B. M. Bryan, *The Quest for Immortality. Treasures of Ancient Egypt*, München / London / New York 2002, 151–153; sowie die Außensärge der Schwiegereltern Amenophis' III., Juja und Tuja, s. J. E. Quibell, *The Tomb of Yuua and Thuiu*. CG Nos. 51001–51191, Kairo 1908, Taf. 1 und 6.

40 P. F. Dorman, *The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353*, PMMA 24, New York 1991, 70ff. und Taf. 30–34; W. C. Hayes, *The Sarcophagus of Sennemüt*, in: *JEA* 36 (1950), 19–23, Taf. 4–8.

wendet wird. Diese zeigt den Verstorbenen im Gewand des Lebenden.⁴¹ Sie wird bis auf zwei Ausnahmen⁴² ausschließlich am Ende der 18. Dynastie/Anfang der 19. Dynastie benutzt.

Von der 19. Dynastie bis zum Ende des Neuen Reiches stellt die Mumienform wiederum die vorherrschende Gestaltungsweise dar. Weder die Kasten- noch die anthropoide Sarkophagform sind als Prototypen des Neuen Reiches zu betrachten. Bereits in der Frühzeit wurden neben Matten, Körben, Keramikgefäßen und anderem auch rechteckige Holzkästen⁴³ für die Grablege verwendet. Im Alten und Mittleren Reich gehörten sie zur normalen Ausstattung einer Bestattung der höheren Gesellschaftsschichten und konnten aus Holz oder, für die königliche Familie sowie höchste Beamte, auch aus Stein gefertigt sein.⁴⁴

Die anthropoide Form lässt sich, wie schon erwähnt, bereits bei Särgen der ausgehenden 12. Dynastie nachweisen. Janine Bourriau führt diese Entwicklung auf das Aufkommen von Totenmasken im Mittleren Reich zurück, die das Gesicht und den Kopf der Mumien bedeckten.⁴⁵ Als lokal beschränkte Sonderform, die vor allem in der 2. Zwischenzeit und vereinzelt noch zu Beginn des Neuen Reiches im thebanischen Raum verbreitet war, sind die Rishi-Särge zu erwähnen. Sie sind ebenfalls anthropoid, die Oberfläche des Deckels zeigt jedoch nicht die typische Bänderung der Mumie, sondern ist mit einem aufgemalten oder eingeschnitzten Federmuster dekoriert. Abgelöst werden die Rishi-Särge zu Beginn der 18. Dynastie von den sogenannten Weißen Särgen, die mumienförmig gestaltet sind, aber statt des Federdekors einen weißbemalten Untergrund mit relativ wenig Dekoration aufweisen. Etwas später, in der Regierungszeit der Hatschepsut, kommen als weitere Variante die sogenannten Schwarzen Särge hinzu, die in Hinsicht auf die Gestaltung des Deckels zahlreiche Parallelen zu den Weißen Särgen aufweisen, jedoch über ein elaborierteres, aber standardisierteres Text- und Dekorationsprogramm verfügen.

In der Dissertation zu den privaten Sarkophagen wird zu untersuchen sein, wie stark sich die unterschiedlichen Gattungen der Särge und Sarkophage in Hinsicht auf Gestaltung und Dekoration gegenseitig beeinflussen und welche anderen Faktoren, z. B. die formale Entwicklung der königlichen Sarkophage, auf das Aussehen der privaten Sarkophage einwirken.

6. Dekoration und Texte

Bei einer ersten Zusammenstellung der privaten Sarkophage des Neuen Reiches ist die Konformität des Text- und Dekorationsprogrammes augenfällig.⁴⁶ Als Elemente, die auf Vorbilder aus dem Mittleren Reich zurückgehen, sind das Augenpaar und die Anordnung der mittleren Deckelkolumne sowie die Anordnung der Transversalzeilen zu betrachten, die sich

41 Z. B. der Sarkophag des Iniiuia, heute im Louvre, Inv.nr. D2; des Chay, heute in Kairo, JE 36525; des Senqed, ebenfalls Kairo, JE 99125A. Auch die beiden Sarkophage des Paramessu (Kairo, JE 30707, 46764 und 72203) gehören in diese Kategorie, obwohl der Verstorbene nicht mit dem eigentlichen Gewand des Lebenden bekleidet ist, sondern mit seiner Amtstracht, dem Wesirsgewand.

42 Einer der beiden Sarkophage des Yupa aus der Zeit Ramses' II. (J. Ruffle / K. A. Kitchen, *Urhiya and Yupa*, 55–79; L. Speleers, *Inscriptions Egyptiennes*, 66–68, Nr. 278) sowie der Sarkophag des Piay, der in die 19./20. Dynastie datiert (B. Schmitz, *Der anthropoide Sarkophag des Piay, Pelizaeus-Museum 1887: Materialien zu einem wenig bekannten Objekt*, in: B. Schmitz [Hg.], *Festschrift Arne Eggebrecht: zum 65. Geburtstag am 12. März 2000*, HÄB 48, Hildesheim 2002, 89–106, Taf. 19–22).

43 J. H. Taylor, *Death & the Afterlife in Ancient Egypt*, London 2001, 217, Abb. 157.

44 A. M. Donadoni Roveri, *Sarcofagi dell'antiquo regno*; A. Schwab, *Die Sarkophage des Mittleren Reiches*.

45 J. Bourriau, *Pharaohs and Mortals*, 92.

46 Für die Dekoration von zeitgleichen, privaten Särgen s. B. Lüscher, *Totenbuch Spruch 151*, 102–115.

mumienbindengleich⁴⁷ um den Sarkophagkörper winden und als Beschriftungsfläche für Texte dienen.

Aus der mittleren Deckelkolumne und den senkrecht von ihr abgehenden Transversalzeilen ergab sich eine Einteilung der Oberfläche in rechteckige *Paneele*, die für die Anbringung von figürlichen Darstellungen genutzt werden konnten. Den Deckel dominiert die Himmelsgöttin Nut, deren Bildnis über der mittleren Deckelkolumne zu sehen ist. Für ihr Bildnis wurden drei Formen verwendet, die sich für eine grobe, chronologische Einordnung nutzen lassen: Die Form des Geiers, die nur in der 18. Dynastie auftritt, findet sich bereits auf den Rischis-Särgen der 2. Zwischenzeit einzeln oder im Verbund mit einer Kobra dargestellt. Auf den Rischis-Särgen wird der Geier meist als Hypostase der Göttin Nechbet verstanden. Darauf verweist die Vergesellschaftung des Geiers mit dem Bildnis der Kobra, die zusammen für das Götterpaar Nechbet und Uto stehen. Im Neuen Reich sind jedoch auch Beispiele belegt, auf denen der Geier alleine dargestellt ist und als Beischrift den Namen der Himmelsgöttin Nut trägt. Daher sollte auch auf den privaten Sarkophagen der Geier als Bildnis der Nut interpretiert werden, nicht als Nechbet. Die zweite und dritte Form, die weitaus häufiger belegt sind, zeigt Nut als stehende oder hockende Frau, die ihre gefiederten Arme über die Brustpartie des Sarkophagdeckels breitet. Ohne Flügel und ausschließlich stehend findet sie sich des Weiteren auf der Innenfläche des Bodens oder des Deckels einiger Sarkophage⁴⁸.

Der zur Nut gehörende Text ist in die mittlere Deckelkolumne eingeschrieben. Er ist als Rede des Verstorbenen gestaltet und an die Himmelsgöttin adressiert. Seinen Ursprung hat dieser Text in den Pyramidentexten des Alten Reiches.⁴⁹ Er lässt sich seit der 12. Dynastie in der mittleren Deckelkolumne von Kastensärgen nachweisen und wird auch in der 2. Zwischenzeit vereinzelt an dieser Stelle verwendet. Jedoch herrscht zu dieser Zeit die Opferformel dort noch vor. Außerdem findet sich besagter Nutspruch auch als Fugeninschrift auf einem Sarg aus Assiut, der sich heute in Hildesheim befindet (Sarg des Nacht, RPM 5999). Diese Fugeninschriften, die Grallert in zwei Aufsätzen⁵⁰ gesammelt und ausführlich behandelt hat, sind wichtige Quellen für die Beschäftigung mit dem Text- und Dekorationsprogramm der Särge und Sarkophage des Neuen Reiches, denn sie enthalten Sprüche, die sonst in den Sargtexten und Pyramidentexten kaum Parallelen haben. Im Neuen Reich werden einige dieser Fugeninschriften dann auf den Außenseiten der Särge und Sarkophage angebracht und finden außerdem Eingang ins Totenbuch.

47 In der Fachliteratur wird häufig davon ausgegangen, dass die Wicklungsart der Mumie als Vorbild für die Transversalzeilen der Särge und Sarkophage des Neuen Reiches diene, vgl. S. Ikram / A. Dodson, *The Mummy*, 206–207; A. Niwinski, *21st Dynasty Coffins. Chronological and Typological Studies*, Theben 5, Mainz 1988, 10–11; W. C. Hayes, *Royal Sarcophagi*, 81, ob dies jedoch tatsächlich der Fall war, ist noch ungeklärt. Da das Element der Transversalzeilen bereits im Mittleren Reich als standardisiertes Gestaltungsmittel von Kastensärgen vorkommt (s. G. Lapp, *Typologie der Särge und Sargkammern von der 6. bis 13. Dynastie*, SAGA 7, Heidelberg 1993, 219, § 515), ist eine umgekehrte Entwicklung vom Sarg auf die Art der Mumienwicklung ebenfalls in Betracht zu ziehen.

48 U. a. beim Sarkophag des Senqed, s. M. el-Ghandour, *The Anthropoid Coffin of Senqed from Saqqara*, in: B. G. Ockinga, *A Tomb from the Reign of Tutankhamun at Akhmim*, ACER 10, Warminster 1997, 49–53 und Taf. 66–74.

49 *qd md.w jn Wsjr NN ms^c-hrw qd-f h3 mw.t(=j) Nw.t psš tn hr-j rd-t w(j) m jhm.w sk jm.w-t nn mwt Wsjr NN ms^c-hrw* „Worte zu sprechen durch den Osiris NN, gerechtfertigt, er sagt: ‚Oh meine Mutter Nut, breite dich über mich. Du mögest mich unter die unvergänglichen Sterne setzen, die in dir sind.‘ Der Osiris NN, gerechtfertigt, soll nicht sterben.“, s. Pyr. 580c, 638a, 777a, 825a, 1607a–b. Für den zweiten Teil s. auch Pyr. 779c, 781b.

50 S. Grallert, *Mitre Inscriptions*, 35–80; S. Grallert, *Die Fugeninschriften auf Särgen des Mittleren Reiches*, in: SAK 23 (1996), 147–165.

Zwei weitere, in fast allen Fällen dargestellte Göttinnen sind Isis und Nephthys. Im Alten Reich erscheint Isis noch am Kopfende, während Nephthys am Fußende abgebildet ist. Im Laufe des Mittleren Reiches tauschen sie jedoch größtenteils ihre Positionen, wobei es allerdings topographische Unterschiede gibt. In Assiut, Theben und Gebelein ist Isis dem Kopfende und Nephthys dem Fußende zugeordnet, während in Unter- und Mittelägypten der umgekehrte Fall die Regel ist. Im Neuen Reich etabliert sich die Zuordnung von Isis zur Fußseite und Nephthys zum Kopfende. Die beiden sind die Klagefrauen, die den Toten beweinen, die seine Glieder zusammensammeln und wiedervereinen, den zusammengefügteten Körper beschützen sowie weitere Götter zum Schutz herbeirufen. Dies kommt auch in den ihnen beige-schriebenen Reden zum Ausdruck, die abermals bereits in den Fugeninschriften des Mittleren Reiches vertreten sind. In diesen frühen Inschriften ist es aber noch der Verstorbene selbst, der um göttlichen Beistand und Hilfe bittet. Im Neuen Reich werden die Schwestern selbst als Sprecher vorgestellt. So ruft Isis Geb herbei, um seine Arme schützend um den Verstorbenen zu breiten sowie seine Sehkraft und damit dessen Wahrnehmung wiederherzustellen. Nephthys dagegen wird selbst aktiv, sie umfängt den Verstorbenen mit ihren Armen, um dessen Glieder zu beleben.

Während im Mittleren Reich Isis und Nephthys noch zusammen mit Neith und Selqet in den Inschriften der Transversalzeilen auf den Särgen vorkommen, werden die beiden letztgenannten auf den privaten Sarkophagen des Neuen Reiches in der Regel nicht erwähnt. Natürlich gibt es Ausnahmen, die Reminiszenzen aus dem Mittleren Reich darstellen, diese sind jedoch selten: Auf dem Sarkophag des Meriti im Ägyptischen Museum Berlin ist am Fußende Isis zusammen mit Selqet dargestellt⁵¹, und auf dem Sarkophag des Hori am Kopfende Nephthys zusammen mit Neith⁵². Beide Objekte werden in die ramessidische Zeit datiert. Der Sarkophag des Schatzhausmeisters Suti aus der Zeit Ramses' II. zeigt die vier Göttinnen auf dem Spannen des Deckels.⁵³ Im königlichen Bereich werden sie noch bis zum Ende der 18. Dynastie an den Ecken der Sarkophage dargestellt.

Seit dem Mittleren Reich ebenfalls in den Transversalzeilen genannt werden die vier Horussöhne, bei denen der Verstorbene versorgt (*jmshy-hr*-Formel) sein möchte. Im Neuen Reich gesellen sich zu den Nennungen der Namen der Horussöhne entsprechende figürliche Darstellungen. Zu Beginn des Neuen Reiches werden alle vier noch mit Menschenköpfen dargestellt, ab der späten 18. Dynastie aber bevorzugt mit Tierköpfen⁵⁴. Jedoch scheint es zu Beginn keinen Konsens darüber gegeben zu haben, welcher Tierkopf zu welchem Horussohn gehört. Die Sarkophage der Nachamarnazeit zeichnen sich diesbezüglich durch mangelnde Einheitlichkeit aus, die mit der 19. Dynastie aber wieder hergestellt wird.⁵⁵

Aus den Namensnennungen und figürlichen Darstellungen lässt sich für die Horussöhne eine bestimmte bevorzugte Anordnungsweise ableiten. Während im Mittleren Reich Hapi und Qebhsenuief noch auf der rechten (Westen) und Amseti und Duamutef auf der linken (Osten) Langseite erwähnt werden, wird im Neuen Reich die Anordnung vertauscht. Nun werden Amseti und Duamutef der Westseite und Hapi und Qebhsenuief der Ostseite zu-

51 G. Roeder, *Ägyptische Inschriften*, 368–374.

52 G. Roeder, *Ägyptische Inschriften*, 361–367.

53 N. K. El-Din, in: *MDAIK* 66 (2009), 131–142.

54 Bei Särgen gibt es bereits vereinzelte Beispiele für tierköpfige Horussöhne aus der Zeit Amenophis' II./III., z. B. auf dem Kastensarg des Maiherperi (s. G. Daressy, *Fouilles de la vallée des rois* [1898–1899]. *CG* Nos. 24001–24990, Kairo 1902, Taf. I) und auf zwei Särgen des Juja, s. J. E. Quibell, *Yuaa and Thuiu*, Taf. I und II.

55 Zu der Anordnung der Horussöhne im Tableau von Tb 151 und auf Särgen sowie der Diskrepanz während der Nachamarnazeit s. auch B. Lüscher, *Totenbuch Spruch 151*.

geordnet (Abb. 3). Für die Platzierung von Hapi und Amseti am Nord- bzw. Kopfende und Qebhsenuf und Duamutef am Süd- bzw. Fußende vermutet Barbara Lüscher Ursachen in der geographischen Herkunft und der Zuordnung der Horussöhne zu einzelnen Gliedmaßen in den Texten zur Gliedervergottung⁵⁶, die Gründe für den Wechsel der beiden Paare von der Ost- zur Westseite bleiben aber im Dunkeln.

Diverse Funktionen werden den Horussöhnen zugeschrieben, die sie durch ihre Präsenz auf den Sarkophagen zu erfüllen haben. Sie sorgen dafür, dass der Verstorbene weder Hunger noch Durst leidet; sie helfen bei der Einbalsamierung und tragen den Toten zu seinem Grab; sie sind auf den Särgen und Sarkophagen versammelt, um dem Osiris NN nicht nur ihren Schutz zu gewähren, sondern sie sind aktiv daran beteiligt, die Unversehrtheit des toten Körpers wiederherzustellen und schädliche Einflüsse abzuwehren. Dies kommt auch in den Reden zum Ausdruck, die ihnen beigeschrieben sind. Einzelne Teile der Texte des Amseti und des Duamutef sowie des Hapi sind schon in den hier oft erwähnten Fugeninschriften enthalten und finden zusammen mit der Rede des Qebhsenuf Eingang in das Totenbuch Spruch 151⁵⁷.

Eine weitere Figur, die in enger Verbindung zu den Horussöhnen und der Einbalsamierung steht, ist Anubis. Er kann an verschiedenen Stellen auf dem Sarkophagdeckel und der -wanne dargestellt sein, aber hauptsächlich ist er in der Mitte der beiden Wannenseiten zu finden, wo er von je zwei Horussöhnen flankiert wird. Zwischen den Anubisdarstellungen auf beiden Langseiten wird differenziert: Der Anubis auf der rechten Seite trägt in der Mehrheit den Beinamen *jmj-wt*, während auf der linken Seite der Beinamen *hntj-sh-ntr* angegeben ist. Als Gott der Nekropole und Herr der Balsamierung oblag ihm die besondere Fürsorge für den Toten. Nach dem mythischen Vorbild fügt er die gesammelten Glieder des Osiris wieder zusammen, er mumifiziert den toten Gott und nimmt dessen rituelle Reinigung vor. Durch die Darstellung dieses Gottes und seiner beigeschriebenen Rede auf den privaten Sarkophagen erhofft sich nun der verstorbene Privatmann eine ebensolche Behandlung. Jeder der beiden Anubisformen ist eine eigene Rede beigefügt, die wiederum aus den Fugeninschriften entnommen ist. Von der vordergründigen Aufgabe des Anubis, den sich in Auflösung befindlichen Körper des Verstorbenen wiederherzustellen, ist in den Texten jedoch nicht die Rede⁵⁸. Vielmehr hilft er dem Verstorbenen durch die Belebung seiner Glieder. Der Text des Anubis *jmj-wt* ist auf den ersten Blick etwas verwirrend formuliert, da Anubis derjenige ist, der seine Mutter anruft, die ihm durch die Entfernung der Mumienbinden zu neuer Bewegungsfreiheit verhelfen soll. Anubis spricht also in der Rolle des Toten. Diese Formulierung liegt darin begründet, dass in den Fugeninschriften beide Bitten ursprünglich vom Verstorbenen selbst vorgebracht wurden. Es stellt sich die Frage, warum nun im Neuen Reich die Texte uneditiert als Reden des Anubis auf die Außenseiten der Sarkophage übernommen wurden. Grallert äußert die Vermutung, dass aus der Vignette zu Tb 151 für den Ägypter klar genug hervorgegangen sei, dass sich Anubis über die Mumie beuge, um den Verstorbenen wieder von den Binden zu befreien.⁵⁹ Warum dann aber der Text nicht für Anubis als Akteur der Handlung umgeschrieben wurde, bleibt offen.

56 B. Lüscher, Totenbuch Spruch 151, 59.

57 B. Lüscher, Totenbuch Spruch 151.

58 Rede des Anubis *jmj-wt* auf dem innersten Sarkophag des Merimes (Amenophis III.): *dd md(.w) jn Jnpw jmj-wt h3 mw.t-j 3s.t mj dr t3m.w hr-j m-^c jrj=j*; Rede des Anubis *hntj-sh-ntr* auf dem Sarkophag des Nehi (Thutmosis III.): *dd md(.w) jn Jnpw hntj-sh-ntr Wsjr whm nswt Nhj m3^c-hrw nn nnj-k nn g3h^c.wt-k jptn*.

59 S. Grallert, *Mitre Inscriptions*, 35–80.

7. Ausblick

Die privaten Sarkophage des Neuen Reiches sind eine Objektgruppe, die wie viele andere eine umfassende Untersuchung verlangt. Die Sarkophage stehen in Bezug auf ihre formale Entwicklung, ihre Dekoration, die Texte etc. mit anderen verwandten Objektgattungen in Zusammenhang, wie z. B. den Särgen dieser Epoche, aber auch zu *Uschebtis*⁶⁰ und deren Särgen sowie anderen Ausstattungsgegenständen einer Bestattung. In der weiteren Bearbeitung sollen Fragen nach der gegenseitigen Beeinflussung geklärt werden, ebenso in Hinsicht auf die königlichen Vertreter der Gattung Sarkophage. Diese sind noch bis in die Mitte der 18. Dynastie einem Dekorationsschema verhaftet, das demjenigen des Mittleren Reiches ähnelt und sich nur im Übergang zur 19. Dynastie dem der privaten Sarkophage des Neuen Reiches angleicht. Mit Sethos I., der auf seinem Sarkophag erstmals das Pfortenbuch anbringen lässt, ändert sich wiederum die königliche Sarkophagedekoration, ohne scheinbar den privaten Bereich zu beeinflussen.

Neben den Objekten an sich und den sich aus ihnen ergebenden Fragestellungen hinsichtlich der Vorbilder, der Formentwicklung, Typologie, Dekoration etc. soll ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung die Frage nach den Besitzern und ihrer Stellung in der Gesellschaft sein. Die privaten Sarkophage sind zwar bei genauerer Betrachtung relativ zahlreich, aber im Vergleich zu den Särgen des Neuen Reiches dennoch eine überschaubare Gruppe von Objekten. Daraus ergibt sich eine begrenzte Anzahl an auswertbaren Daten zu den verwendeten Titeln und deren Trägern. Diese sind in der Mehrheit, aber nicht ausschließlich, den höchsten gesellschaftlichen Schichten zuzuordnen, wie z. B. Hohepriestern unterschiedlicher Götter wie Amun und Ptah, hohen Beamten des Verwaltungsapparates diverser Tempel und des Staates sowie hohen Militärs. Aber auch für Vertreter der mittleren Beamtenschicht sind Sarkophage überliefert. In einigen Fällen ist gar kein Titel des Verstorbenen bekannt, sodass keine gesicherte Aussage bezüglich der gesellschaftlichen Stellung getroffen werden kann, jedoch lässt die Ausstattung des Begräbnisses eventuell Rückschlüsse darauf zu.

Wo es möglich ist, werden nicht nur die Titel des Sarkophagbesitzers genannt, sondern auch die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Beamten sowie deren Ämter aufgeführt, um gegebenenfalls weitere Rückschlüsse auf die Umstände der Bestattung bzw. des Sarkophagerwerbs zu ermöglichen. Ein Beispiel für derartige Beziehungen ist die Familie des Tjainefer, des dritten Priesters des Amun und Besitzer von TT 158. Er verfügte über einen Sarkophag, ebenso die Großeltern seiner Ehefrau (der Hohepriester des Amun Bakenchonsu und seine Gemahlin Meretseger) und sein Sohn Imenemipet, der wie Tjainefer dritter Priester des Amun war und dem das Grab TT 148⁶¹ gehört. Gleichartige Vernetzungen gibt es in der Familie des Wesirs (Pa-)Rahotep, in der mehrere Familienmitglieder einen Sarkophag besaßen, andere, nach den Titeln und Ämtern zu urteilen, gleichrangige Angehörige jedoch nicht. Es stellt sich die Frage, ob dies dem Überlieferungszufall geschuldet ist oder andere Gründe hat. Das hier vorgestellte Dissertationsprojekt ist nach seinem Abschluss hoffentlich in der Lage, einen umfassenden Beitrag zum Verständnis einer bestimmten Objektgattung und deren

60 Auf die Verbindung zwischen Särgen und Sarkophagen, deren Deckel den Verstorbenen im Gewand des Lebenden zeigen, und ebenso gestaltete *Uschebtis* hat schon Wolfram Grajetzki hingewiesen, s. W. Grajetzki, Ein Sargtyp des Neuen Reiches und sein möglicher Ursprung in der Amarnazeit, in: GM 150 (1996), 65–70.

61 Zu Imenemipet und seinen familiären Beziehungen s. G. A. Gaballa / K. A. Kitchen, *Ramesside Varia IV. The Prophet Amenemope, His Tomb and Family*, in: MDAIK 37 (1981), 161–180 und B. G. Ockinga, *The Tomb of Amenemope (TT 148) I. Architecture, Texts and Decoration*, ACER 27, Oxford 2009, 18–23.

Implementierung in der Gedankenwelt des betreffenden Personenkreises zu leisten sowie einen Einblick in die sie umgebende Gesellschaftsschicht im Diesseits sowie deren Verständnis des Lebens in der jenseitigen Welt zu geben.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 bis Abb. 3: I. Böhme

Literaturverzeichnis

- Altenmüller, H., Dritter Vorbericht über die Arbeiten des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg am Grab des Bay (KV 13) im Tal der Könige von Theben, in: SAK 21 (1994), 1–18.
- Badawi, A., Zwei Denkmäler des grossen Gaugrafen von Memphis Amenophis *Hwjj*, in: ASAE 44 (1944), 181–206, Taf. 16–20.
- Bakr, M. I. / H. Brandl / F. Kalloniatis, Egyptian Antiquities from Kufur Nigm and Bubastis, Museums in the Nile Delta 1, Berlin 2010.
- Bell, L., In the Tombs of the High Priests of Amun, in: *Expedition* 15/2 (1973), 17–27.
- Bourriau, J., Pharaohs and Mortals. Egyptian Art in the Middle Kingdom, Cambridge 1988.
- Brunton, G., Mostagedda and the Tasian Culture, London 1937.
- Buhl, M.-L., The Late Egyptian Anthropoid Stone Sarcophagi, Kopenhagen 1959.
- Chaban, E., Un tombeau de la XIXe Dynastie à El-Khawaled, in: ASAE 2 (1902), 137–140.
- Chappaz, J.-L., Le sarcophage de Houner, épouse du vizir Râ-hotep, et deux fragments inédits du Musée d'Art et d'Histoire de Genève, in: CdE 61 (1986), 31–42.
- Cooney, K. M., The Cost of Death. The Social and Economic Value of Ancient Egyptian Funerary Art in the Ramesside Period, EU 22, Leiden 2007.
- Daressy, G., Fouilles de la vallée des rois (1898–1899). CG Nos. 24001–24990, Kairo 1902.
- Daressy, G., Un sarcophage de Tounah, in: ASAE 16 (1916), 115–120.
- Donadoni Roveri, A. M., I sarcofagi egizi dalle origini alla fine dell'antico regno, Rom 1969.
- Dorman, P. F., The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353, PMMA 24, New York 1991.
- El-Din, N. K., Ein Sarg des Schatzhausmeisters Suti, in: MDAIK 66 (2009), 131–142.
- El-Ghandour, M., The Anthropoid Coffin of Senqed from Saqqara, in: B. G. Ockinga (Hg.), A Tomb from the Reign of Tutankhamun at Akhmim, ACER 10, Warminster 1997, 49–53 und Taf. 66–74.
- Fakhry, A., Three Unnumbered Tombs at Thebes, in: ASAE 36 (1936), 126–129.
- Falck, M. von, Text- und Bildprogramm ägyptischer Särge und Sarkophage der 18. Dynastie. Genese und Weiterleben, in: SAK 34 (2006), 125–140.
- Fisher, C. S., A Group of Theban Tombs, in: UPMJ 15 (1924), 28–49.
- Gaballa, G. A. / K. A. Kitchen, Ramesside Varia IV. The Prophet Amenemope, His Tomb and Family, in: MDAIK 37 (1981), 161–180.
- Garstang, J., El Arabah, ERA 6, London 1901.
- Gauthier, H., Un vice-roi d'Éthiopie enseveli à Bubastis, in: ASAE 28 (1928), 129–137.
- Grajetzki, W., Ein Sargtyp des Neuen Reiches und sein möglicher Ursprung in der Amarnazeit, in: GM 150 (1996), 65–70.
- Grallert, S., Die Fugeninschriften auf Särgen des Mittleren Reiches, in: SAK 23 (1996), 147–165.
- Grallert, S., The Mitre Inscriptions on Coffins of the Middle Kingdom: A New Set of Texts for Rectangular Coffins, in: S. Grallert / W. Grajetzki (Hgg.), Life and Afterlife in Ancient Egypt During the Middle Kingdom and Second Intermediate Period, London 2007.
- Hamada, A., A Sarcophagus of Mit-Rahina, in: ASAE 35 (1935), 122–131.
- Hartung, U. / P. Ballet / A. Effland / P. French / R. Hartmann / T. Herbich / H. Hoffmann / E. Hower-Tilmann / C. Kitagawa / P. Kopp / W. Kreibig / G. Lecuyot / S. Lösch / G. Marouard / A. Nerlich / M. Pithon / A. Zink, Tell el-Fara'in – Buto. 10. Vorbericht, in: MDAIK 65 (2009), 69–165.

- Hayes, W. C., *Royal Sarcophagi of the XVIII Dynasty*, Princeton 1935.
- Hayes, W. C., *The Sarcophagus of Sennemût*, in: JEA 36 (1950), 19–23, Taf. 4–8.
- Hornung, E. / B. M. Bryan, *The Quest for Immortality. Treasures of Ancient Egypt*, München / London / New York 2002.
- Ikram, S. / A. Dodson, *The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity*, London 1998.
- James, T. G. H., *Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. Part 9*, London 1970.
- Janssen, J. J., *Commodity Prices from the Ramessid Period. An Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes*, Leiden 1975.
- Kampp, F., *Die thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie*, Theben 13/II, Mainz 1996.
- Lapp, G., *Typologie der Särge und Sargkammern von der 6. bis 13. Dynastie*, SAGA 7, Heidelberg 1993.
- Lüscher, B., *Untersuchungen zu Totenbuch Spruch 151, SAT 2*, Wiesbaden 1998.
- Montet, P., *La nécropole royale de Tanis II. Les constructions et le tombeau de Psousennès à Tanis*, Paris 1951.
- Niwinski, A., *21st Dynasty Coffins. Chronological and Typological Studies*, Theben 5, Mainz 1988.
- Nouh, H., *The Sarcophagus of the Vizier Nfr-rnp.t at Saqqara*, in: O. el-Aguizy / M. S. Ali (Hgg.), *Echoes of Eternity. Studies Presented to Gaballa Aly Gaballa*, Philippika 35, Wiesbaden 2010, 117–126.
- Ockinga, B. G., *The Tomb of Amenemope (TT 148) I. Architecture, Texts and Decoration*, ACER 27, Oxford 2009.
- Perrie, W. M. F. / G. Brunton, *Sedment II*, BSAE 35, London 1924.
- Piankoff, A., *Les chapelles de Tout-Ankh-Amon 2*, MIFAO 72, Kairo 1951.
- Polz, D., *Die Särge des (Pa-)Ramessu*, in: MDAIK 42 (1986), 145–166.
- Porter, B. / R. L. B. Moss, *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Text, Reliefs, and Paintings I/1. The Theban Necropolis: Private Tombs*, Oxford 1960.
- Porter, B. / R. L. B. Moss, *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings IV. Lower and Middle Egypt (Delta and Cairo to Asyût)*, Oxford 1934.
- Quibell, J. E., *The Tomb of Yuaa and Thuiu*. CG Nos. 51001–51191, Kairo 1908.
- Reeves, N., *The Complete Valley of the Kings*, London 1996.
- Roeder, G., *Ägyptische Inschriften aus den Staatlichen Museen zu Berlin II. Inschriften des Neuen Reichs*, Leipzig 1924.
- Ruffle, J. / K. A. Kitchen, *The Family of Urhiya and Yupa, High Stewards of the Ramesseum*, in: J. Ruffle (Hg.), *Glimpses of Egypt. Studies in Honour of H. W. Fairman*, Warminster 1979, 55–79.
- Säve-Söderbergh, T., *Eine ramessidische Darstellung vom Töten der Schildkröte*, in: MDAIK 14 (1956), 175–180.
- Settgast, J., *Ägyptisches Museum Berlin*, Berlin 1989.
- Settgast, J., *Ein anthropoide Sarkophagdeckel der 19. Dynastie*, in: JPKult 10 (1972), 245–249.
- Schiff Giorgini, M. / C. Robichon / J. Leclant, *Soleb II. Les nécropoles*, Florenz 1971.
- Schmitz, B., *Der anthropoide Sarkophag des Piay, Pelizaeus-Museum 1887: Materialien zu einem wenig bekannten Objekt*, in: B. Schmitz (Hg.), *Festschrift Arne Eggebrecht: zum 65. Geburtstag am 12. März 2000*, HÄB 48, Hildesheim 2002, 89–106, Taf. 19–22.
- Schwab, A., *Die Sarkophage des Mittleren Reiches. Eine typologische Untersuchung für die 11. bis 13. Dynastie*, unpublizierte Dissertation, Wien 1989.
- Speleers, L., *Recueil des inscriptions égyptiennes des Musées Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles*, Brüssel 1923.
- Taylor, J. H., *Death & the Afterlife in Ancient Egypt*, London 2001.
- Varille, A., *Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep, fils de Hapou*, BdE 44, Kairo 1968.
- Varille, A., *Les trois sarcophages du fils royal Merimes*, in: ASAE 45 (1947), 1–15.
- Wilkinson, T., *The Thames & Hudson Dictionary of Ancient Egypt*, London 2005.
- Winlock, H. E., *The Tombs of the Kings of the Seventeenth Dynasty at Thebes*, in: JEA 10 (1924), 217–277.
- von Falck, M., *Textgeschichtliche Untersuchungen zu Götterreden und verwandten Texten auf Särgen und Sarkophagen von der 3. Zwischenzeit bis zur Ptolemäerzeit I: Nut-Texte, ausgewählte Götterreden und Pyramidentextspruchauszüge*, Münster 2001 (http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=1580&XSL.H_main=S_GLOBAL&XSL.H_searchId=searchId), 17.06.2012.

Abb. 1: Sarg- und Sarkophagtermini im Neuen Reich und deren mögliche Position im Gesamtensemble

Abb. 2: Fundorte von privaten Sarkophagen des Neuen Reiches (schwarz/Großbuchstaben)

Mittleres Reich

Abb. 3: Anordnung der Horussöhne im Mittleren und Neuen Reich